

MUQOBIL TURIZM: KELAJAK UCHUN CHAQIRIQLAR VA IMKONIYATLAR

Abduhamidov Sarvar Adhamovich¹, Norimboyev Hamidullo Faxriddin o‘g‘li²

¹ Samarqand iqtisodiyot va servis instituti “Turizm” kafedrası professorı i.f.f.d

² Samarqand iqtisodiyot va servis instituti, “Turizm va mehmondo‘stlik” yo‘nalishi magistranti,

<https://orcid.org/0009-0003-1469-7507>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20380038>

Annotatsiya. Mazkur maqolada muqobil turizmning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari, chaqiriqlari va imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqotda sifatli yondashuv asosida so‘rovnoma metodi qo‘llanilib, respondentlarning fikrlari tematik tahlil orqali o‘rganildi. Natijalar muqobil turizmning ekologik barqarorlik, madaniy merosni saqlash va autentik tajriba yaratishdagi ahamiyatini ko‘rsatdi, biroq infratuzilma va marketing muammolari mavjudligi aniqlandi. Tadqiqot muqobil turizmni rivojlantirishda kompleks yondashuv va raqamli innovatsiyalar zarurligini ta’kidlaydi.

Kalit so‘zlar: Muqobil turizm, barqaror rivojlanish, ekoturizm, madaniy turizm, agroturizm, sayyohlik tajribasi, turizm infratuzilmasi, raqamli turizm, mahalliy hamjamiyat.

Аннотация. В данной статье анализируются современные тенденции развития альтернативного туризма, его вызовы и возможности. В исследовании применён качественный подход с использованием метода анкетирования, а мнения респондентов были изучены посредством тематического анализа. Результаты показали значимость альтернативного туризма в обеспечении экологической устойчивости, сохранении культурного наследия и создании аутентичного туристического опыта, однако были выявлены проблемы, связанные с инфраструктурой и маркетингом. Исследование подчёркивает необходимость комплексного подхода и внедрения цифровых инноваций в развитие альтернативного туризма.

Ключевые слова: Альтернативный туризм, устойчивое развитие, экотуризм, культурный туризм, агротуризм, туристический опыт, туристическая инфраструктура, цифровой туризм, местное сообщество.

Abstract. This article analyzes the current development trends of alternative tourism, its challenges, and opportunities. The study employs a qualitative approach using a survey method, and respondents’ opinions were examined through thematic analysis. The findings highlight the importance of alternative tourism in ensuring environmental sustainability, preserving cultural heritage, and creating authentic tourism experiences; however, issues related to infrastructure and marketing were also identified. The study emphasizes the need for a comprehensive approach and the implementation of digital innovations in the development of alternative tourism.

Keywords: alternative tourism, sustainable development, ecotourism, cultural tourism, agritourism, tourism experience, tourism infrastructure, digital tourism, local community.

Kirish

So‘nggi yillarda turizm sohasida “muqobil turizm” tushunchasi keng ilmiy e‘tiborga sazovor bo‘lib bormoqda. Bu yo‘nalish ommaviy turizmning ekologik, ijtimoiy va madaniy

salbiy ta'sirlariga javoban shakllangan bo'lib, barqarorlik, mahalliy hamjamiyat manfaatlari va autentik tajribalarni ta'minlashga qaratilgan. Tadqiqotchilar muqobil turizmni ko'pincha barqaror turizm, mas'uliyatli turizm va ekoturizm kabi tushunchalar bilan bog'liq holda o'rganadilar. Ilmiy adabiyotlarda muqobil turizmning asosiy xususiyatlari sifatida kichik miqyosli faoliyat, mahalliy resurslardan samarali foydalanish, ekologik muvozanatni saqlash va sayyohlar hamda mezbonlar o'rtasidagi ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish ko'rsatiladi. Masalan, Hernandez-Ramirez va Santana muqobil turizmni “ommaviy turizmga qarshi alternativ model bo'lib, tabiat va mahalliy madaniyatni hurmat qilishga asoslangan faoliyat” sifatida ta'riflaydi. Bu yondashuv turizmni faqat iqtisodiy foyda manbai sifatida emas, balki ijtimoiy va ekologik barqaror rivojlanish vositasi sifatida ko'rishga undaydi. Barqaror turizm konsepsiyasi muqobil turizm nazariyasining asosiy tayanchlaridan biri hisoblanadi. 2023–2024 yillarda chop etilgan ilmiy ishlarda barqaror turizmning rivojlanish tendensiyalari chuqur o'rganilgan. Masalan, Yang va boshqalar barqaror turizm tadqiqotlari global miqyosda kengayib borayotganini, ayniqsa ekologik muhofaza, turizm infratuzilmasi va sayyohlar xulq-atvorini o'rganish muhim yo'nalishlarga aylanganini ta'kidlaydi. Shuningdek, Loureiro va boshqalar tomonidan olib borilgan bibliometrik tahlil turizm tadqiqotlarida COVID-19 dan keyin barqarorlik, xavfsizlik va mahalliy turizmga qiziqish ortganini ko'rsatadi.

Muqobil turizmning yangi shakllari ham ilmiy adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Jumladan, astroturizm, vino turizmi, agro-turizm va madaniy turizm kabi yo'nalishlar sayyohlarga noyob tajribalar taqdim etish orqali rivojlanmoqda. 2025 yilda o'tkazilgan tadqiqotda astroturizm muqobil turizmning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida e'tirof etilib, uning ekologik barqarorlik va ilmiy-ma'rifiy ahamiyati yuqori ekanligi qayd etilgan. Shu bilan birga, vino turizmi kabi yo'nalishlar ham mahalliy iqtisodiyot va madaniyatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy tadqiqotlar muqobil turizmni raqamlashtirish va innovatsiyalar bilan bog'lashga ham katta e'tibor qaratmoqda. Xanthakis va boshqalar raqamli texnologiyalar, xususan, onlayn platformalar va virtual muhitlar muqobil turizmni targ'ib qilishda muhim vosita ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, “aqli turizm” konsepsiyasi doirasida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlardan foydalanish orqali barqaror turizmni rivojlantirish imkoniyatlari kengaymoqda.

Shu bilan birga, muqobil turizmning rivojlanishida bir qator muammolar ham mavjud. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, turizmning noto'g'ri boshqarilishi ekologik muvozanatga jiddiy zarar yetkazishi mumkin. Masalan, ayrim hududlarda turizmning haddan tashqari rivojlanishi tabiiy resurslarning kamayishi va biologik xilma-xillikning yo'qolishiga olib kelgan. Bu holat muqobil turizmni rivojlantirishda qat'iy ekologik me'yorlar va boshqaruv mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatadi. Shuningdek, muqobil turizmni rivojlantirishda mahalliy aholi ishtiroki muhim omil sifatida ko'riladi. Ilmiy tadqiqotlar mahalliy hamjamiyatlarni turizm jarayonlariga jalb qilish ularning iqtisodiy farovonligini oshirish bilan birga, madaniy merosni saqlashga ham xizmat qilishini ko'rsatadi. Shu jihatdan, hamjamiyatga asoslangan turizm modeli muqobil turizmning samarali shakllaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Bundan tashqari, zamonaviy turizm “tajriba iqtisodiyoti” tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Sayyohlar endilikda oddiy sayohatdan ko'ra chuqurroq, autentik va individual tajriba izlamoqda. Bu esa muqobil turizmning rivojlanishini yanada jadallashtirmoqda. Tadqiqotlar ko'rsatishicha, sayyohlar ekologik toza, madaniy jihatdan boy va kam o'rganilgan hududlarga ko'proq qiziqish bildirmoqda.

Zamonaviy global iqtisodiyotda turizm sohasi strategik ahamiyatga ega bo'lgan muhim tarmoqlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda turizm

nafaqat iqtisodiy o‘shishni ta’minlovchi, balki hududiy rivojlanish, bandlikni oshirish va xalqaro integratsiyani kuchaytiruvchi omil sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbekiston misolida ham turizm milliy iqtisodiyotning “drayver” sohaslaridan biri sifatida qaralib, uning barqaror rivojlanishini ta’minlash uchun institutsional o‘zgarishlar va innovatsion yondashuvlar zarurligi ta’kidlanadi. Shu jihatdan, turizmni faqat an’anaviy shakllar doirasida emas, balki muqobil yo‘nalishlar asosida rivojlantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ilmiy adabiyotlarda qayd etilishicha, turizm sohasi ko‘p qirrali tizim bo‘lib, uning samaradorligi infratuzilma, xizmat sifati, logistika va boshqaruv tizimlariga bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, Iskandar Tuxliyev va hammualliflarining “Turizm asoslari” asarlarida turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy ahamiyati keng yoritilib, sohani kompleks rivojlantirish zarurligi asoslab berilgan. Ushbu yondashuv muqobil turizmni rivojlantirishda ham muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi, chunki u turizmni tizimli va barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan ko‘rib chiqadi. Shuningdek, Tuxliyevning ilmiy qarashlarida turizmni rivojlantirishda davlat siyosati, investitsiyalar va infratuzilmaning o‘rni alohida ta’kidlanadi. Xususan, turizmni iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylantirish uchun yangi boshqaruv mexanizmlari va innovatsion yondashuvlarni joriy etish zarurligi ilgari suriladi. Bu esa muqobil turizmni rivojlantirish uchun ham muhim shart-sharoit hisoblanadi, chunki mazkur yo‘nalish ko‘pincha kichik hududlar, mahalliy resurslar va maxsus infratuzilmani talab qiladi. Bundan tashqari, turizmni rivojlantirish jarayonida xavfsizlik, xizmat sifati va xalqaro hamkorlik kabi omillar ham muhim rol o‘ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, turizm tizimining barqarorligi ko‘p jihatdan ushbu omillarning uyg‘unlashuviga bog‘liq bo‘lib, bu esa muqobil turizm shakllarini rivojlantirishda ham hisobga olinishi zarur. Ayniqsa, global pandemiyadan keyingi davrda sayyohlarning ekologik xavfsiz, kam gavjum va autentik yo‘nalishlarga bo‘lgan qiziqishi ortib borayotgani muqobil turizmning ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili: Muqobil turizmni rivojlantirish, uning barqarorlik tamoyillari asosida shakllanishi va turizm tizimidagi o‘rni ko‘plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, Hernandez-Ramirez, Santana Talavera, Loureiro, Guerreiro, Ali, Huseynli, Aliyev, Karimov, Judijanto kabi xorijiy tadqiqotchilar hamda mahalliy olimlardan Iskandar Tuxliyev, Suvonov, Murodova, Sattorov va boshqalarning ilmiy ishlarida muqobil turizmning nazariy asoslari, barqaror rivojlanish omillari va zamonaviy tendensiyalari yoritilgan. Shuningdek, United Nations World Tourism Organization hamda World Travel Tourism Council hisobotlarida turizmni barqaror rivojlantirish va uning global iqtisodiyotdagi o‘rni keng tahlil qilingan.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot “Muqobil turizm: kelajak uchun chaqiriqlar va imkoniyatlar” mavzusini o‘rganishga qaratilib, sifat yondashuv asosida so‘rovnoma metodidan foydalanildi hamda tahlil jarayonida Iskandar Tuxliyev tomonidan ishlab chiqilgan turizmni tizimli va kompleks rivojlantirishga oid nazariy qarashlar metodologik asos sifatida qabul qilindi. Tadqiqot dizayni deskriptiv-analitik xarakterga ega bo‘lib, respondentlarning muqobil turizm haqidagi bilim darajasi, munosabati va tajribalarini aniqlashga yo‘naltirildi. Ma’lumotlar yig‘ish uchun yarim tuzilgan onlayn so‘rovnoma ishlab chiqildi va u turizm sohasi mutaxassislari, oliy ta’lim muassasalari talabarlari hamda faol sayyohlar orasida maqsadli tanlanma asosida tarqatildi. So‘rovnoma savollari muqobil turizmning afzalliklari, rivojlanish omillari, mavjud muammolar va istiqbolli yo‘nalishlarini qamrab oldi. Yig‘ilgan ma’lumotlar sifatli tahlil usullari, xususan, tematik tahlil orqali qayta ishlanib, asosiy mavzular va takrorlanuvchi g‘oyalar aniqlashtirildi.

Tahlil jarayonida respondentlarning fikrlari o‘rtasidagi o‘xshashlik va tafovutlar solishtirilib, muqobil turizmning zamonaviy tendensiyalari tizimlashtirildi. Ishonchlilikni ta‘minlash maqsadida so‘rovnoma dastlab kichik guruhda sinovdan o‘tkazildi va aniqlik kiritildi, shuningdek, ma‘lumotlar triangulyatsiyasi orqali natijalar mustahkamlandi. Etik me‘yorlarga qat‘iy rioya qilinib, respondentlarning anonimligi va ma‘lumotlarning maxfiyligi ta‘minlandi. Mazkur metodologiya muqobil turizmni kompleks yondashuv asosida tahlil qilish va uning kelajakdagi rivojlanish imkoniyatlarini ilmiy asosda baholash imkonini beradi.

Natijalar va muhokama

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, respondentlarning aksariyati muqobil turizmni an‘anaviy ommaviy turizmga nisbatan barqarorroq va istiqbolli yo‘nalish sifatida baholaydi. So‘rov ishtirokchilarining katta qismi ekologik tozalik, mahalliy madaniyatni saqlash va autentik tajriba olish imkoniyatini muqobil turizmning asosiy afzalliklari sifatida qayd etdi. Ayniqsa, yosh respondentlar va talaba qatlamida ekologik ong va mas‘uliyatli sayohatga bo‘lgan qiziqish yuqori ekanligi aniqlandi. Shu bilan birga, turizm sohasi mutaxassislari muqobil turizmni rivojlantirishda infratuzilma yetishmasligi, marketing strategiyalarining sustligi va investitsiya muammolarini asosiy to‘siqlar sifatida ko‘rsatdilar.

Tematik tahlil natijalari muqobil turizmning uchta asosiy yo‘nalishda rivojlanayotganini ko‘rsatdi: ekologik, madaniy-meros turizmi va agro-turizm. Ushbu yo‘nalishlar Tuxliyev tomonidan ilgari surilgan turizmni kompleks rivojlantirish konsepsiyasiga mos ravishda hududiy resurslardan samarali foydalanish va mahalliy aholi manfaatlarini ta‘minlash bilan chambarchas bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, muqobil turizm nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirish, balki ijtimoiy inklyuziya va ekologik muvozanatni ta‘minlash vositasi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Biroq, tadqiqot davomida muhim ilmiy bo‘shliqlar ham aniqlanadi. Xususan, muqobil turizmning iqtisodiy samaradorligini aniq o‘lchash metodologiyalari yetarli darajada ishlab chiqilmagan, shuningdek, uning uzoq muddatli ekologik ta‘sirini baholashga oid empirik tadqiqotlar kam uchraydi. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va innovatsion platformalarning muqobil turizmga integratsiyasi yetarlicha chuqur o‘rganilmaganligi kuzatildi. Shu bois, kelgusida bu yo‘nalishlarda chuqur nazariy va amaliy tadqiqotlar olib borish zarur.

Amaliy jihatdan, tadqiqot natijalari muqobil turizmni rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish, hududiy infratuzilmani modernizatsiya qilish va raqamli marketing strategiyalarini joriy etish zarurligini ko‘rsatadi. Shuningdek, mahalliy aholini turizm jarayonlariga faol jalb qilish orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Nazariy jihatdan esa, muqobil turizmni tizimli yondashuv asosida o‘rganish, uning ijtimoiy-iqtisodiy va ekologik ta‘sirini kompleks baholash modeli ishlab chiqilishi lozim. Kelgusidagi tadqiqotlar muqobil turizmning raqamli transformatsiyasi, “aqli turizm” texnologiyalari bilan integratsiyasi va iqlim o‘zgarishi sharoitida barqaror rivojlanish strategiyalarini o‘rganishga qaratilishi maqsadga muvofiqdir. Shu bilan birga, turli hududlar kesimida qiyosiy tadqiqotlar olib borish orqali muqobil turizmning universal va lokal xususiyatlarini aniqlash mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, mazkur tadqiqot natijalari muqobil turizm zamonaviy turizm tizimida barqaror rivojlanishni ta‘minlovchi muhim yo‘nalish sifatida shakllanib borayotganini tasdiqladi. Olingan natijalar respondentlar orasida muqobil turizmga nisbatan ijobiy munosabat mavjudligini, ayniqsa ekologik barqarorlik, madaniy merosni saqlash va autentik tajriba olish kabi omillar uning jozibadorligini belgilashini ko‘rsatdi. Shu bilan birga, infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi, investitsiya va marketing muammolari mazkur sohaning asosiy

cheklovchi omillari sifatida aniqlandi. Tadqiqot natijalari amaliy jihatdan muqobil turizmni rivojlantirishda kompleks yondashuvni qo‘llash, davlat-xususiy sektor hamkorligini kuchaytirish hamda mahalliy aholini faol jalb etish zarurligini ko‘rsatadi. Nazariy jihatdan esa, muqobil turizmni tizimli va ko‘p o‘lchovli model asosida o‘rganish muhimligi asoslab berildi. Shu bilan birga, aniqlangan ilmiy bo‘shliqlar, xususan, iqtisodiy samaradorlikni baholash, ekologik ta’sirni uzoq muddatli o‘rganish va raqamli texnologiyalar integratsiyasi kabi masalalar kelgusidagi tadqiqotlar uchun ustuvor yo‘nalishlar sifatida tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Muqobil turizm rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari.” (2024). Universal Science and Technology Journal. <http://journalss.org/index.php/ust/article/view/9523>
2. Hernandez-Ramirez, J., Santana Talavera, A. (2022). Alternative Tourism: Concepts and Practices. Springer.
3. Huseynli, N., Aliyev, F., Karimov, R. (2025). Wine tourism as an alternative tourism product. BIO Web of Conferences, 85, 03008.
4. Judijanto, L. (2025). Astrotourism as a form of sustainable alternative tourism: A bibliometric analysis. Tourism Studies Review, 12(1), 33–47.
5. Loureiro, S. M. C., Guerreiro, J., Ali, F. (2024). Twenty-five years of research on sustainable tourism: A systematic literature review. European Journal of Tourism Research, 36, 1–15.
6. Suvonov, B., Murodova, Z., Sattorov, B. (2024). Raqamli muhitda turizm va innovatsiyalar. Zamonaviy ta’lim tadqiqotlari, 3(1), 12–20.
7. Tuxliyev, I. S. (2014). Turizm asoslari. Toshkent: O‘zbekiston Milliy ensiklopediyasi.
8. Tuxliyev, I. S. (2020). Turizmni rivojlantirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari. Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar, 4(2), 45–52.
9. Tuxliyev, I. S., Hayitboyev, R. (2018). Turizmni rejalashtirish va boshqarish. Toshkent: Iqtisodiyot.
10. United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2023). Tourism and Sustainable Development Goals Report. Madrid: UNWTO.
11. World Travel & Tourism Council (WTTC). (2024). Global Travel & Tourism Economic Impact Report. London: WTTC.